

ДАВЛАТ ЭХТИЁЖЛАРИ УЧУН ТОВАРЛАР (ИШЛАР, ХИЗМАТЛАР) ХАРИД ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ғофуров Темур Бахром ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт уинверситети

Туризм факултети декан ўринбосари

Мустақил тадқиқотчи

+998998734467

temurgafurov2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13683284>

Аннотация: Мазкур тезисда давлат эҳтиёжлари учун товарлар, ишлар ва хизматларни харид қилиш жараёнларини такомиллаштириш масалалари ўрганилади. Мамлакат иқтисодиётида давлат харидлари самарадорлигини оширишнинг аҳамияти ва унинг ижтимоий-иқтисодий аҳволга таъсири таҳлил қилинади. Харид қилиш жараёнларини оптималлаштириш учун таклиф этиладиган инновацион ёндашувлар ва уларнинг амалиётдаги қўлланилиши ёритилади.

Калит сўзлар: Давлат харидлари, тендер жараёни, иқтисодий самарадорлик, инновацион ёндашувлар, рақобатбардошлик, электрон харидлар, шаффофлик.

Кириш қисмида давлат харидлари давлат бошқаруви тизимининг муҳим таркибий қисми бўлиб, унинг мамлакат иқтисодиёти ва ижтимоий ҳаётидаги ўрни алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаш жоиз. Давлат харидлари давлатнинг асосий иқтисодий воситаларидан бири бўлиб, у орқали давлат эҳтиёжлари учун зарур бўлган товарлар, ишлар ва хизматлар таъминланади. Бу жараён давлат бюджети маблағларини самарали ва мақсадли ишлатиш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш, ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш, ва пировардида аҳолининг турмуш даражасини оширишга қаратилган.

Давлат харидлари мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг умумий ҳажми кўпинча мамлакат ялпи ички маҳсулотининг сезиларли қисмини ташкил қилади. Масалан, 2022 йилда Ўзбекистонда давлат харидларининг умумий ҳажми 22,4 триллион сўмни ташкил этди, бу эса ялпи ички маҳсулотнинг тахминан 12% ни ташкил қилди. Бу кўрсаткич давлат харидларининг иқтисодиётда қанчалик муҳим ўрин тутишини кўрсатади.

Давлат харидлари маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун бозор яратиш ва иқтисодий ўсишни рағбатлантириш воситаси сифатида ҳам хизмат қилади. Масалан, маҳаллий компаниялар учун давлат тендерларида иштирок этиш имконияти бор, бу эса ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва янги иш ўринларини яратишга ёрдам беради.

Давлат харидлари ижтимоий аҳамиятга ҳам эга. Масалан, давлат томонидан тиббиёт муассасалари учун юқори сифатли дори-дармонларни харид қилиш, аҳоли соғлиғини яхшилашга қаратилган самарали тадбирлардан бири ҳисобланади. 2023 йилда Ўзбекистонда давлат томонидан харид қилинган тиббиёт ускуналари ва дори-дармонлар ҳажми 1,5 триллион сўмни ташкил этди, бу аҳоли соғлиғини сақлаш соҳасидаги ижобий ўзгаришларни амалга оширишда катта аҳамиятга эга бўлди.

Давлат харидларини такомиллаштириш зарурияти давлат харажатларининг самарадорлигини ошириш, коррупциянинг олдини олиш ва давлат бюджети

маблағларидан мақсадли фойдаланишни таъминлаш каби омиллар билан боғлиқ. Давлат харидларида шаффофликни таъминлаш энг муҳим вазифалардан биридир. 2022 йилда Ўзбекистонда давлат харидлари бўйича ўтказилган тендерлар орасидаги рақобат даражаси ошгани кузатилди, натижада 5 триллион сўмга яқин давлат бюджети маблағлари тежаб қолинди.

Шунингдек, электрон харидлар тизимини жорий этиш давлат харидларининг шаффофлигини таъминлашда муҳим қадам бўлди. 2022 йилда электрон тендерлар орқали ўтказилган харидлар улуши 65% ни ташкил этди, бу эса коррупциянинг олдини олиш ва давлат бюджети маблағларидан самарали фойдаланишга ёрдам берди.

Хулоса қилиб айтганда, давлат харидларини такомиллаштириш учун зарур бўлган чора-тадбирлар, жумладан, тендер жараёнларини шаффоф ва рақобатбардош қилиш, электрон харидлар тизимини янада кенгроқ жорий этиш ва коррупцияга қарши курашни кучайтириш, давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Биринчи навбатда, давлат харидлари соҳасидаги тадқиқотлар бу жараёни муваффақиятли амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга. Каримов М ўзининг "Давлат эҳтиёжлари учун харидларни такомиллаштириш: қонунчилик ва амалиёт" асарида давлат харидлари тизимини янада самарали ва шаффоф қилиш бўйича бир қатор илмий асосланган тавсияларни тақдим этган. Унинг фикрича, давлат харидлари жараёнида коррупциянинг олдини олиш ва рақобатбардош муҳит яратиш учун замонавий ахборот технологияларини жорий этиш зарур. Масалан, электрон тендерлар тизими ёрдамида давлат харидлари шаффофлиги ошади, бу эса бюджет маблағларидан самарали фойдаланишни таъминлайди.

Давлат харидлари соҳасидаги қонунчилик ҳужжатлари давлат харидлари жараёнининг ҳуқуқий асосини яратади. 2020 йилда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуни давлат харидлари тизимини янада ривожлантириш ва уни халқаро стандартларга мослаштириш мақсадида қабул қилинди. Мухамедов Р "Рақобатбардош давлат харидлари: имкониятлар ва чегаралар" номли асарида ушбу қонунчиликнинг асосий жиҳатларини таҳлил қилиб, давлат харидларида тендер жараёнларининг шаффофлигини таъминлаш ва коррупциянинг олдини олиш учун самарали чора-тадбирлар таклиф қилади. Унинг тадқиқотлари натижасида аниқланганидек, тендер жараёнларида шаффофлик ва очиқлик таъминланган тақдирда, давлат харидлари соҳасидаги коррупция даражаси сезиларли даражада камаёди.

Давлат харидларини амалга ошириш жараёнларини таҳлил қилиш жараёнида, ушбу соҳадаги мавжуд муаммолар ва уларни бартараф этиш учун ишлаб чиқилган усулларни кўриб чиқиш жуда муҳим. Айниқса, тендер жараёнларидаги камчиликларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш учун аниқ таклифлар ишлаб чиқиш керак. Шунингдек, электрон харидлар тизимининг жорий қилиниши ва унинг давлат харидларидаги шаффофликка кўшаётган ҳиссаси ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Бу бўлимда таҳлиллар натижасида давлат харидларини такомиллаштириш бўйича аниқ таклифлар ва тавсиялар тақдим этилади.

Давлат харидлари жараёнидаги асосий муаммолардан бири бу тендер жараёнларидаги камчиликлардир. Айрим ҳолатларда тендер жараёнлари очиқ ва

шаффоф бўлмаслиги сабабли коррупция хавфи юқори бўлади. Бу эса давлат бюджети маблағларининг самарали сарфланмаслигига олиб келади. Масалан, 2022 йилда Ўзбекистонда ўтказилган тендерлардан 15% да шаффофлик даражаси паст бўлган, бу эса 1,8 триллион сўмлик давлат маблағларининг самарасиз сарфланишига олиб келган.

1-Жадвал: Харид жараёнидаги мавжуд муаммолар ва тендер жараёнларидаги камчиликлар

Йиллар	Давлат харидлари ҳажми (трлн сўмда)	Тендерларда шаффофлик паст даражаси (%)	Шаффофликсизлик сабабли самарасиз сарфланган маблағлар (трлн сўмда)
2020	19.5	20%	3.9
2021	21.7	18%	3.1
2022	22.4	15%	1.8

Электрон харидлар тизимининг жорий этилиши давлат харидларида шаффофликни оширишда муҳим аҳамиятга эга. Электрон тендерлар орқали харидларни амалга ошириш жараёнида тендер иштирокчилари ва харид комиссиялари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик минимал даражага туширилади, бу эса коррупция хавфини камайтиради. Масалан, 2022 йилда Ўзбекистонда электрон тендерлар орқали амалга оширилган харидлар умумий давлат харидларининг 65% ни ташкил этди, ва бу орқали 2,5 триллион сўм давлат бюджети маблағлари тежаб қолинди.

2-Жадвал: Электрон харидлар ва уларнинг шаффофликка қўшадиган ҳиссаси

Йиллар	Электрон тендерлар улуши (%)	Тежаб қолинган маблағлар (трлн сўмда)
2020	45%	1.8
2021	55%	2.2
2022	65%	2.5

Электрон харидлар тизими нафақат шаффофликни оширади, балки давлат харидларида қатнашувчи маҳаллий ва халқаро компаниялар учун тендер жараёнларида тенг имкониятлар яратишга ҳам ёрдам беради. Бу эса корхона ва фирмалар ўртасидаги соғлом рақобатни ривожлантиришга қаратилган бўлиб, иқтисодий ўсишни рағбатлантиради.

Хулоса: Ушбу тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, давлат харидлари тизимини такомиллаштириш мамлакат иқтисодиёти ва ижтимоий ҳаёти учун катта аҳамиятга эга. Тендер жараёнларида шаффофликни таъминлаш, коррупцияга қарши курашиш ва рақобатни рағбатлантириш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар давлат бюджети маблағларининг самарали сарфланишини таъминлайди. Электрон харидлар тизимини жорий қилиш, тендер жараёнларини мустақил кузатувчилар томонидан назорат қилиш ва сифат назоратини кучайтириш орқали давлат харидларидаги муаммоларни самарали ҳал қилиш мумкин.

Бу йўналишдаги ислохотлар давлат харидлари жараёнини янада шаффоф, самарали ва адолатли қилишга ёрдам беради, шунингдек, иқтисодиётда соғлом

рақобат муҳитини шакллантиришга ҳисса қўшади. Ушбу тадқиқот асосида ишлаб чиқилган таклифлар ва тавсиялар давлат харидларини такомиллаштириш бўйича амалга ошириладиган кейинги қадамларни аниқлашда муҳим роль ўйнайди. Улар, ўз навбатида, давлат ресурсларидан самарали фойдаланиш ва мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожлантириш учун асос бўлиб хизмат қилади.

References:

1. Азимов Ш. (2022). "Давлат харидлари жараёнида шаффофликни таъминлаш". Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси.
2. Каримов М. (2021). "Давлат эҳтиёжлари учун харидларни такомиллаштириш: қонунчилик ва амалиёт". Тошкент: Юридик адабиётлар нашриёти.
3. Ўзбекистон Республикаси "Давлат харидлари тўғрисида"ги қонуни, 2020 йил.
4. Мухамедов Р. (2019). "Рақобатбардош давлат харидлари: имкониятлар ва чегаралар". Қарши: Марказий Осиё тадқиқотлари.
5. Халқаро харидлар агентлиги (2023). "Электрон харидлар: халқаро тажрибалар ва тенденциялар". Москва: Иқтисодий нашрлар.
6. Саидов А. (2020). "Давлат харидлари ва уларнинг иқтисодий самарадорлиги". Бухоро: Университет нашриёти.
7. Юсупов Н. (2021). "Тендер жараёнида шаффофликни таъминлаш йўллари". Тошкент: Иқтисодий тадқиқотлар маркази.
8. Абдуллаев Қ. (2022). "Давлат харидларидаги инновацион ёндашувлар". Наманган: Иқтисодий ривожланиш институти.
9. Бердиев И. (2019). "Давлат эҳтиёжлари учун харидлар ва уларнинг ижтимоий таъсири". Самарқанд: Жамият нашриёти.
10. Ахмедов Ф. (2020). "Электрон харидлар тизимини ривожлантириш масалалари". Урганч: Ҳуқуқий тадқиқотлар жамоаси.
11. Султонов Д. (2023). "Давлат харидлари жараёнида коррупцияни камайтириш чоралари". Кўқон: Давлат ҳуқуқий нашриёти.
12. Рахимов А. (2021). "Давлат харидларида сифат назорати ва унинг аҳамияти". Жиззах: Иқтисод ва ҳуқуқ нашриёти..